

INGLIZ TILIDA INKORNI IFODALASHNING IMPLISIT SHAKLI

Buranova Dildora Ximmatovna

TerDu tayanch doktoranti

Annotatsiya: Inson intellektual hayotining turli bosqichlari davomida inkor ko‘plab fan olimlarining o‘rganish sohasi bo‘lib kelmoqda. Negativlik har xil tillarda o‘ziga xos til birliklari bilan ifoda etiladi. Ushbu maqolada inkorni ifodalashning implisit shakli haqida so‘z yuritiladi. Implisitlik muammosi va uni ifodalash usullari ko‘plab tilshunos olimlarda qiziqish uyg‘otadi va negativlikni eng muhim lingvistik kategoriyalardan biriga aylantiradi.

Kalit so‘zlar: negativlik, implisit inkor, eksplisit inkor, leksik-grammatik kategoriya, leksema.

Аннотация: На различных этапах интеллектуальной жизни человека отрицание было областью исследования многих ученых. Негатив выражается в разных языках с помощью определенных языковых единиц. В данной статье речь идет о неявной форме выражения отрицания. Проблема имплицитности и способы ее выражения интересуют многих лингвистов и делают негативность одной из важнейших лингвистических категорий.

Ключевые слова: негативность, имплицитное отрицание, явное отрицание, лексико-грамматическая категория, лексема.

Abstract: During various stages of human intellectual life, negation has been the field of study of many scientists. Negativity is expressed in different languages with specific language units. It is discussed about the implicit form of expressing negation in this article. The problem of implicitness and the methods of its expression are of interest to many linguists and make negativity one of the most important linguistic categories.

Key words: negativity, implicit negation, explicit negation, lexical-grammatical category, lexeme.

Inkorning tabiati haqida ko‘plab tadqiqotlarning olib borilganiga qaramay, hali hanuz inkor va uning tabiati haqida aniq hamda universal ta’rif berilgani yo‘q. Inkor nafaqat lingvistika, balki falsafa, mantiq va boshqa turli tuman fanlarning o‘rganishg obyektidir[1]. Dunyoda inkor shaklga ega bo‘lmagan til yo‘q. Tilshunos Ch. Bally inkorga nutq akti sifatida qaraydi va unga quyidagicha ta’rif beradi: “Inkor- tasdiq gapning inkor gap orqali rad etilishidir”[2].

Tilshunos V.A. Plungyan esa inkorni “universal grammatik to‘plam” deb ataydi[3]. Inkorning asosiy vazifasi borliqdagi narsa va voqelikka bo‘lgan so‘zlovchining munosabatini ifodalaydi. Negatsiya bitta gap, uning bir qismi, alohida

bir birikma yoki so‘z orqali ifoda etiladi. L.N.Lunkova fikriga ko‘ra :”Inkor nafaqat oddiy tasdiq gaplar tarkibida, balki shart ergash gaplar, qo‘shma gaplar va gapning boshqa bo‘laklari tarkibida ham uchraydi”. [4]

Inkor lingvistik universaliyadir, u turli yo‘llar bilan ifodalansada, barcha tillarda aks etadi. Lingvistik inkor kategoriyasining umumiy mantiqiy mazmunini yo‘qlik, farq, mahrumlik, shuningdek, denotativ xususiy ma‘nolarini: kelishmovchilik, e‘tiroz, rad etish kabilar tashkil etadi. Tildagi inkor leksik-grammatik kategoriyadir, chunki u leksik (yoki implisit - salbiy semantikaga ega so‘zlarda) ifodalanadi: to refuse, to ignore, yoki eksplisit - inkor affiksli so‘zlarda) va grammatik, shu jumladan sintaktik jihatdan (tasdiq - inkor gap konstruktsiyalarining qarama-qarshiligi)[5]. Lingvistik universaliya sifatida inkor turli til darajalarida namoyon bo‘ladi: leksik, grammatik va fonetik. Bundan tashqari, inkorni ifodalash uchun ishlatiladigan vositalar juda xilma-xil bo‘lib, ular implisit va eksplisitni o‘z ichiga oladi[6]. G.I. Kalinechinko inkorning implisit shakli haqida so‘z yuritar ekan, unga shunday ta‘rif beradi: “Muayyan tillarda negativlik bilvosita ya‘ni inkor ma‘noni ifodalovchi so‘zlarni ishlatmasdan bir qator lingvistik vositalardan foydalangan holda ifodalanishi mumkin. Bu kabi ifodalash implisit inkor deb ataladi. Implisit inkor butun bir jumlaning inkor ma‘nosi bilan bog‘liq bo‘lib, o‘ziga xos intonatsiya va qo‘shimcha lingvistik omillar bilan kuchaytiriladi”[7].

L.N.Lunkova implisit inkor grammatik bo‘lmagan mexanizmlarni qo‘llash orqali ifodalanadi deya ta‘kidlaydi. Olimning fikricha, bu negativ xabar yoki g‘oya inkorni ifodalovchi grammatik belgilarni talab qilmaydi degani emas. Semantik darajada u ko‘pincha yashirin tarzda ya‘ni bilvosita amalga oshiriladi. Bu, ayniqsa, ishora qilish, muallifning voqea yoki bayonotga nisbatan hissiy va baholovchi munosabatini aks ettirish zarurati tug‘ilganda ishlatiladi[8]. Inkorni ifodalashning implisit vositalariga sintaktik, leksik, birliklar kiradi, ular bayonotning ma‘lum kombinatsiyasida negativ ma‘noning shakllanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, bu holatlarda inkorning izohlanishi semantik transformatsiya orqali ham ifodalanishi mumkin, masalan: I tell a lie! = I cannot tell a lie.[9].

O.A.Prokofyeva ta'kidlashicha: "Implisit inkor aksariyat hollarda va ifodaning stilistik va ekspressiv xususiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan: I thought you are clever! = You are not clever at all. Ushbu jumla suhbatdoshning aqliy qobiliyatiga berilgan bahoni rad etishning istehzoli ma'nosiga ega bo'lib, u so'zlovchining hissiy holatini ham, uning shaxsiy munosabatini ham ifodalaydi".[10] Implisit inkor ko'pincha borliqning muammoli tabiatining modal ma'nolari, harakatni amalga oshirish, nutq predmetiga biron bir xususiyatni berish, shuningdek, so'zlovchining hissiy holatini bildiruvchi ma'nolar bilan ifodalanadi. [11].

Implisit inkorga ega bo'lgan gaplar o'zining leksik tarkibi, sintaktik tuzilishi va ma'lum bir intonatsiyasi bo'yicha o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shunga ko'ra, implisit inkor ma'noni anglatuvchi leksik-semantik ko'rsatkichlar orasida quyidagilar ajralib turadi:[12]

1. Predmet oldidan o'rin egallab, gapga salbiy ma'no beradigan good, much, a lot, excellent, kabi so'zlar: *Masalan: What is the good of buying a car if you cannot drive it? = Agar haydashni bilmasangiz mashina sotib olish nimaga kerak? (sotib olish kerak emas) (Longman dictionary of contemporary English. P.757)*

2. Inkor ma'noga ega bo'lgan va og'zaki nutqda g'azabni ifodalab gapning ma'nosini kuchaytirish uchun ishlatiladigan **the hell, the devil** kabi so'zlar:

Masalan: The hell she will help us. = She won't help us. (dictionary.com)

3. Nonsense, stuff, rubbish, rot, kabi o'zidan oldingi gapni inkor etishga xizmat qiluvchi so'zlar;

Masalan: She was blamed for stealing the money. – You do talk rot. (Nonsense.) (= She couldn't do it).

4. So'zlovchining suhbatdosh nutqiga salbiy munosabatini bildiruvchi leksik takrorlar: Masalan: You look happy and lucky. - Happy and lucky? You know nothing about my life. (I am not happy and lucky as you think.)

5. So'roq konstruksiyalarida implisit inkor so'roq so'zlar bilan fe'llarning to'g'ridan-to'g'ri ma'nolari o'rtasidagi nomuvofiqlik bilan ifodalanadi:[12] Masalan: It is very difficult situation to do something. What can I do? (I cannot do anything)

Bunday konstruksiyalarda implisit inkor ritorik so‘roq ma’nosini ifodalab keladi:[13]
Masalan: How could I possibly forget? - I cannot forget.(grammarly.com)

Gap tuzilishida grammatik inkor bo‘lmasa-da, uning negativlik ma’nosini ayrim leksemalar bilan ham ifodlash mumkin. Bular inkor semantikaga ega so‘zlardir:

a) refuse, fail, deny, doubt, miss, ignore, deny, ban, neglect kabi fe'llar;

Masalan: Prosecutor Deanna Heer KC said that Noor had repeatedly denied to police that she had been threatened to force her to agree to the procedure.(BBC News)

b) doubt, failure, lack, objection kabi otlar; Masalan: "The lack of medicine is catastrophic and there is no space in hospitals," Dr Hams told the BBC.(BBC News.14.12.2023)

c) absurd, opposite, absent, wrong, kabi sifatlar; Masalan: Attendance data shows that 17% of pupils in Wiltshire schools were recorded as persistently absent, which means missing more than 10% of school sessions, as of February.(BBC News. 16.03.2024)

d) hardly, scarcely, barely kabi ravishlar; Masalan: Nikki Hesford says she hardly uses cash now, preferring the convenience of payment apps(BBC News. 18.09.2018)

e) against, without kabi predloglar. Masalan: The 17-year-old from Jammu district was born with phocomelia, a rare congenital disorder, making her one of the few female archers to compete without arms.(BBC News.25.08.2024)

Inkor kategoriyasining implisit shakllarini ifodalash usullari murakkab bir hodisa bo‘lganligi sababli zamonaviy tilshunoslikda yetarlicha o‘rganilmagan. Chunki, implisit inkor negativlik ma’nosini ifodalashni osonlashtiradigan grammatik ko‘rsatkichlar bilan ifodalanmaydi, balki bunday gaplarning semantikasi lingvistik mikrokontekstga bog‘liq bo‘ladi, so‘zlovchining dunyo, qolaversa, o‘zi va hissiy holati haqida sub‘ektiv hamda cheklangan mulohazalarini aks ettirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR.

1. L.N. Lunkova. Explicit and Implicit Negation in the Natural Language. Вестник РУДН, серия Теория языка. Семиотика. Семантика, 2016, № 1. P.19
2. ЛЭС (1980): Лингвистический энциклопедический словарь [Linguistic Encyclopedic Dictionary] / Под ред. В.Н. Ярцевой. Москва, 1980.-С.354-355.

3. Плу́нган В.А. Введение в грамматическую семантику: Грамматические значения и грамматические системы языков мира [Introduction to Grammatical Semantics. Grammar Codes and Grammar Systems of Languages Worldwide]. Москва, 2011.-С.94-100.
4. L.N. Lunkova. Explicit and Implicit Negation in the Natural Language .Вестник РУДН, серия *Теория языка. Семиотика. Семантика*, 2016, № 1. P.21
5. О.А. Прокофьева. Функционально-семантические особенности отрицания в современном английском языке [Текст]: дис. ... канд. филол. наук. - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002.-С.36-37
6. О.А. Прокофьева. Функционально-семантические особенности отрицания в современном английском языке [Текст]: дис. ... канд. филол. наук. - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002.-С.37
7. Калиниченко, Г.И. Особенности употребления отрицания в современном английском языке [Текст] // Единство системного и функционального анализа языковых единиц / Г.И. Калиниченко, О.В. Серкина. – Белгород: Изд-во Белгород. ун-та, 1996. – Вып. №2. – С. 28
8. L.N. Lunkova. Explicit and Implicit Negation in the Natural Language .Вестник РУДН, серия *Теория языка. Семиотика. Семантика*, 2016, № 1.-P.22.
9. Jespersen O. Essentials of English Grammar. - L., 1959. – P.387.
10. О.А. Прокофьева. Функционально-семантические особенности отрицания в современном английском языке [Текст]: дис. ... канд. филол. наук. - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002.-С.39
11. Шаповал Л.Н. Фонетическая реализация имплицитного отрицания в английском языке (теоретически - экспериментальное исследование): Диссертация ... канд. филол. наук.: 10.02.04. - Пятигорск, 1989. - 26с.
12. О.А. Прокофьева. Функционально-семантические особенности отрицания в современном английском языке [Текст]: дис. ... канд. филол. наук. - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002.-С.40
13. L.N. Lunkova. Explicit and Implicit Negation in the Natural Language .Вестник РУДН, серия *Теория языка. Семиотика. Семантика*, 2016, № 1.-P.22.